

A EDUCAÇÃO E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.13825563

Maria Aparecida Pereira dos Santos

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS

Mestre em Educação – UFGD, Especialista em Educação em tecnologia, graduação em matemática- atua como professora no ensino fundamental 1 e 11- email:

mpr.tutora@gmail.com

Angela Maria Passos Silva

Universidade Cruzeiro do Sul.

Pedagoga – atua na Educação Infantil email: angela_silva_passos@hotmail.com

Pamela de Souza dos Reis

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS.

*Pedagogia - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – Letras Hab. Espanhol
Pelo Centro Universitário- Cidade Verde - Atua como professora de apoio Educação
Especial- email:pameladd0@gmail.com*

Joana Valdirene Castello Galvão

Faculdades Integradas de Naviraí – FINAV.

*Graduação em Letras hab. Inglês – FINAV- Graduação Letras hab, Espanhol – FAP-
Atua como coordenadora da área de linguagem – Email: joana_vcg@hotmail.com.*

Luzia Ferreira Lima

Centro Universidade da Grande Dourados – UNIGRAN.

*Graduação em pedagogia – Centro Universitário da Grande Dourados- atua como
professora séries iniciais- email: luziaferreira2010@gmail.com*

Ana Maria Santana Jesus

Faculdades Integradas de Naviraí - FINAV

Graduação Letras hab. Língua inglesa e literatura – FINAVI – Atua como professora de língua portuguesa séries ensino médio - email: anninhasantanajesus@gmail.com

Eliane Gonçale da Silva Martins

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul - UEMS.

Graduação em Ciências Biológicas e matemática – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul– atua como professora de ciências anos finais do ensino fundamental - email: elianegoncale@gmail.com

Kamila Thais Carvalho

Faculdades Anhanguera.

Graduação em pedagogia – Faculdades Anhanguera – Atua como professora de Educação Infantil – email: kamilathais-15@hotmail.com

Mirian Bonfim Bilk

Centro Universidade da Grande Dourados – UNIGRAN.

Graduação em pedagogia - Centro Universidade da Grande Dourados – Atua como professora da educação infantil – Email: mirianbonfimbilk@gmail.com

Luana Flávia Souza Ferreira

Faculdades Anhanguera.

Graduação em pedagogia – Faculdades Anhanguera – Atua como professora da educação infantil – email: luanaflaviaferreira13@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade discutir como as tecnologias digitais têm mudado o cenário da educação. As transformações acarretam mudanças de comportamentos e produzem novos valores e costumes que refletem na educação. Aqui ressaltamos que com a utilização dos recursos digitais o aluno tem a chance ser protagonista da sua aprendizagem. Aprendendo com situações que vão além do caderno, utilizando recursos digitais que pode deixar os estudos mais interessantes. Assim concluímos que as tecnologias digitais têm oportunizado a educação mudar sua prática, deixando a mais atrativa e interessante, reconhecendo que a utilização das mesmas como ferramenta de aprendizagem, em que o professor assume o papel de mediador favorece seu aluno a ser protagonista da construção de conhecimentos.

Palavras-chave: Recursos digitais. Tecnologia na educação. Papel do professor.

ABSTRACT

The purpose of this article is to discuss how digital technologies have changed the education scenario. Transformations lead to changes in behavior and produce new values and customs that are reflected in education. Here we emphasize that with the use of digital resources, students have the chance to be protagonists of their learning. Learning from situations that go beyond the notebook, using digital resources that can make studies more interesting. Thus, we conclude that digital technologies have given education the opportunity to change its practice, making it more attractive and interesting, recognizing that using them as a learning tool, in which the teacher assumes the role of mediator, favors his student to be the protagonist in the construction of knowledge.

Keywords: Digital resources. Technology in education. Role of the teacher

INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por finalidade discutir como as tecnologias digitais têm mudado o cenário da educação. Para tanto consideramos que a evolução tecnológica provoca transformações em todos os setores da sociedade, inclusive na educação. E a educação pode ignorar essa realidade?

As transformações acarretam mudanças de comportamentos e produzem novos valores e costumes que refletem na educação.

Assim as novas tecnologias digitais têm proporcionado aos professores implementar sua prática pedagógica com a utilização da web 2.0 com autonomia e criticidade.

Ademais destacamos que neste contexto o professor assume o papel de mediador, em que inova sua prática com os recursos digitais, proporcionando os alunos a utilizar as tecnologias digitais como recurso de aprendizagem, motivando os ainda mais, como afirma Vieira,

O professor se transforma agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por pesquisar, por buscar a informação mais relevante. Num segundo momento, coordena o processo de apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os resultados, os adapta à realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma informação em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria. (2012, p.6).

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM

O progresso tecnológico provoca muitas mudanças no comportamento de todas as pessoas. Como pontua Kenski:

A evolução tecnológica não se restringe apenas aos novos usos de determinados equipamentos e produtos. Ela altera comportamentos. A ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõem-se à cultura existente e transformam não apenas o comportamento individual, mas o de todo o grupo social. (...) As tecnologias transformam suas maneiras de pensar, sentir e agir. Mudam também suas formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos (2010, p. 21).

Verificamos nesse contexto que surgem uma sociedade que interage de forma pluridimensionais, ou seja, utiliza as tecnologias digitais para se comunicar em tempo real e para desenvolver tarefas rotineiras.

Dentro desse novo formato de sociedade salientamos que surgem novos valores e costumes que vão sendo agregados ao cotidiano das pessoas em decorrência do avanço tecnológico, mais precisamente a explosão da Web 2.0, que proporciona a seus usuários inúmeros benefícios de acordo com o seu interesse. As transformações geram a necessidade da sociedade se reorganizar como pontua Recuero:

Talvez um dos pontos mais importantes seja a reorganização dos hábitos de socialização que a Internet proporciona. A análise da Internet como fator modificador das relações sociais é principalmente enquadrada, em nosso ponto de vista, pelo estudo das comunidades virtuais, como forma mais pura de consequência da interação entre o humano e o ciberespaço. (2000).

A Web 2.0 trouxe consigo uma gama de contribuições positivas, porém cabe destacar as negativas como, por exemplo, o isolamento de pessoas que vivem no mundo virtual. Assim ressaltamos a importância das discussões sobre a mesma no âmbito acadêmico para levar a reflexão aos usuários continuamente. Como sinaliza Recuero:

A mudança de paradigmas que o surgimento da Rede trouxe para o mundo acabou por trair os conceitos de comunidades tradicionais. Não há interação física. Não há proximidade geográfica: Estas comunidades estruturam-se fundamentalmente sobre um único aspecto: o interesse em comum de seus membros. A partir deste interesse, as pessoas conseguiriam criar entre si relações sociais

independentes do fator físico, e com o tempo essas relações tornar-se-iam de tal forma poderosas que poderiam ser classificadas como laços comunitários. (2000).

Concordando com a autora salientamos a necessidade da reflexão sobre a utilização da Web 2.0 para que despertem em seus usuários apropriação dos benefícios sendo críticos e autônomos de suas escolhas.

As contribuições da explosão da web 2.0, traz em si a necessidade de seus usuários serem conscientes para utilizar a Web 2.0 com autonomia e criticidade.

Observando todos os aspectos que a evolução tecnológica vem proporcionando nos diversos setores da sociedade, a educação não pode ficar alheia a toda essa situação, visto que a escola é um espaço que dissemina o conhecimento como sinaliza Baladeli et al :

Dito de outro modo, a escola, como espaço sui generis para de formação humana, não pode estar alheia aos acontecimentos e da realidade vivenciada na sociedade, isso porque ela própria compõe essa sociedade. (2012, p. 162).

Portanto a educação precisa trazer para o seu meio as tecnologias digitais de forma a deixar a prática pedagógica ainda mais atrativa, despertando em seus alunos a autonomia e criticidade no uso da Web 2.0, principalmente como recurso de aprendizagem.

Nesse intuito a formação dos gestores e professores se faz necessário para que estejam preparados para utilizar com eficácia as novas tecnologias no ambiente escolar e utilizá-las pedagogicamente como ferramentas de aprendizagem.

A Formação continuada possibilita ao professor estar preparado para propor novas situações de aprendizagem como sinaliza Delors:

A qualidade de ensino é determinada tanto ou mais pela formação contínua dos professores, do que pela sua formação inicial... A formação contínua não deve desenrolar-se, necessariamente, apenas no quadro do sistema educativo: um período de trabalho ou de estudo no setor econômico pode também ser proveitoso para aproximação do saber e do saber-Fazer (2003, p. 160).

Aqui salientamos que os alunos chegam às escolas dominando os recursos digitais como entretenimento e cabe ao professor em sua prática pedagógica desmistificar essa realidade e utilizar as tecnologias digitais como ferramenta que auxilia no aprendizado.

Outro aspecto que a educação precisa se preocupar é fazer a inserção das tecnologias digitais não porque está na moda, mas pela sua eficiência e pela sua presença no cotidiano dos alunos como afirma Kenski:

Para que as novas tecnologias não sejam vistas como apenas mais um modismo, mas com a relevância e o poder educacional transformador que possuem, é preciso que se reflita sobre o processo de ensino de maneira global. Para isso, é preciso, antes de tudo, que todos estejam conscientes e preparados para a definição de uma nova perspectiva filosófica, que contemple uma visão inovadora de escola, aproveitando-se das amplas possibilidades comunicativas e informativas das novas tecnologias para a concretização de um ensino crítico e transformador de qualidade. (2010, p. 125-126).

Neste contexto o professor é peça fundamental para proporcionar a inserção dos recursos digitais pedagogicamente, ou seja, tirando deles os benefícios que vão auxiliar no processo aprendizagem de seu aluno.

A INSERÇÃO DOS RECURSOS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO E O PAPEL DA EDUCAÇÃO

Sabemos como a educação é importante para a construção de uma sociedade autônoma e consciente de seus deveres e direitos.

A evolução tecnológica que proporciona mudanças constantemente, trazendo em seu bojo novos valores, costumes e certamente novos papéis que devem ser assumidos pela sociedade. Como sinaliza Kenski:

O poder da linguagem digital, baseado no acesso a computadores e todos os seus periféricos, á internet, aos jogos eletrônicos etc., com todas as possibilidades dessas mídias influenciarem cada vez mais a constituição de conhecimentos, valores e atitudes cria uma nova cultura e uma outra realidade informacional. (2007,p.33).

Por isso concordando com a autora ressaltamos que a educação acompanha as mudanças e por isso não vai ficar alheia aos avanços tecnológicos que tem mudado comportamento, valores e costumes em nossa sociedade. Como sinaliza Weiller (2006, p. 3), não podemos ignorar a presença dos avanços que estão em toda parte. Visto que fazem parte do cotidiano das pessoas e inserir os avanços no contexto educacional se faz necessário.

Dessa forma reconhecemos que os recursos digitais quando utilizados pedagogicamente proporciona resultados positivos, pois torna a prática pedagógica inovadora e atrativa. Destacamos a importância de a educação assumir o seu papel diante dessa realidade, como também o professor que passa nesse momento a ser o mediador, aquele que media, cria oportunidade para que o aluno construa seu conhecimento. Como pontua Kenski:

O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente das inovações existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido. Agente das inovações por excelência o professor aproxima o aprendiz das novidades, descobertas, informações e notícias orientadas para a efetivação da aprendizagem. (2001, p. 103).

Aqui ressaltamos que com a utilização dos recursos digitais o aluno tem a chance ser protagonista da sua aprendizagem. Aprendendo com situações que vão além do caderno, utilizando recursos digitais que pode deixar os estudos mais interessantes.

Sabemos que o aluno tem o domínio e muita facilidade para lidar com os recursos digitais, porém sabemos que para utilizar os mesmos como ferramenta pedagógica precisam do professor para estar orientando, mediando e estimulando.

Assim notamos que o papel do professor é fundamental para sistematizar as situações de aprendizagem.

A inserção dos recursos digitais na prática pedagógica a torna atrativa e auxilia no desenvolvimento do pensamento crítico e na aprendizagem colaborativa. Em que o professor pode propor situações de desafios, interação e colaboração entre os alunos e professores.

Desse modo verificamos que as novas tecnologias oportunizam a construção de saberes através da sua comunicabilidade, colaboração e interatividade, pois a web 2.0 é vasta e não apresenta fronteiras, o que facilita o enriquecimento da cultura e a troca de conhecimentos. Como afirma Kenski (2003, p. 21) “O homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são contemporâneas. Elas transformam suas maneiras de pensar, sentir, agir. Mudam também suas formas de se comunicar e de adquirir conhecimentos”.

E quando bem utilizada os recursos digitais podem fazer a diferença, o professor pode ter mais um aliado para enriquecer o processo ensino aprendizagem

e com certeza estará valorizando o domínio e facilidade que seu aluno tem em manusear os recursos digitais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução tecnológica tem transformado a sociedade a cada instante, tornando as pessoas mais atentas, uma vez que a comunicabilidade é muito rápida e sem fronteiras. Destacamos aqui a importância da educação também se apropriar cada vez mais das novas tecnologias digitais.

A inserção das tecnologias digitais na educação apresenta muitos desafios a serem vencidos pela educação, mas cada vez mais os avanços adentram a rotina da escolar.

Assim concluímos que as tecnologias digitais têm oportunizado a educação mudar sua prática, deixando a mais atrativa e interessante, reconhecendo que a utilização das mesmas como ferramenta de aprendizagem, em que o professor assume o papel de mediador favorece seu aluno a ser protagonista da construção de conhecimento.

REFERÊNCIAS

BALADELI et al. **Desafios para o professor na sociedade da informação**. Educar em Revista, Curitiba. Editora UFPR, n. 45, p. 155-165, jul. – set. 2012.

DELORS, J. **Educação: um tesouro a descobrir**. 8. ed. -São Paulo: Cortez; Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2003.

KENSKI, Vani Moreira. **Tecnologias e Ensino Presencial e a Distância: Práticas Pedagógicas**. São Paulo: Papyrus, 2003.

KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 1. ed. Campinas: Papyrus, 2007.

KENSKI, Vani Moreira. **Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação**. 6ª ed. Campinas, SP: Papyrus, 2010.

Prensky, M. (2010). **Digital Natives Digital Immigrants**. In: PRENSKY, Marc. On the Horizon.NCB University Press. Disponível Em <<http://www.marcprensky.com/writing>>. Acesso em 20 de agosto de 2023.

RECUERO, R. **A INTERNET E A NOVA REVOLUÇÃO NA COMUNICAÇÃO MUNDIAL.** Ensaio apresentado como requisito parcial à aprovação na disciplina de história das Tecnologias de Comunicação, ministrada pelo professor Dr. Jacques Wainberg, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS) em dezembro de 2000. Disponível em < <http://www.raquelrecuero.com/revolucao.htm>> Acesso em 10 de agosto de 2023.

VIEIRA, Matheus Machado. **Educação e novas tecnologias:** O papel do professor nesse novo cenário de inovações. 2012. Disponível em < <http://eduejojs.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico/article/view/14359/8641>>. Acesso em 10 de agosto 2023.